

**MUHAMMAD SHAYBONIYXON VA ISMOIL SAFAVIY
O'RTASIDAGI MAKTUBLASHUV**

Qayumov Zokirjon Shokirjon o'g'li

Namangan davlat universiteti

Tarix yo'nalishi magistranti

Annotatsiya:

Ilmiy maqolada o'z davrining qudratli hukmdorlaridan bo'lgan Shayboniyxon va shoh Ismoil Safaviy o'rtasidagi diplomatik munosabatlar tarixiy manbalar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar:

Shayboniyxon, Ismoil Safaviy, "Olamoroyi Safaviy", "Taixi Rashidiy", "Abdullanoma", "Musaxxir al-bilod"

XVI asr boshlarida Shayboniyklar va Safaviylar davlatlari o'rtasidagi munosabatlar O'rta Osiyoninggina emas, Sharq siyosiy hayotida katta o'rin tutadi. Bu davrda Movarounnahr va Xurosonning katta qismi shayboniyklar, Xurosonning yarmi, Iroq, Ozarbayjon esa Safaviylar qo'l ostida edi. Eron davlati hukmdori Shoh Ismoil Safaviy (1487-1524) va O'zbek davlati hukmdori Muhammad Shayboniyxon (1451-1510) o'rtasida boshlangan kurash sunniy-shia nizolari bilan yanada kuchayib, ikki o'rtada urush kelib chiqadi.

Urushdan avval Ismoil Safaviy va Muhammad Shayboniyxon Amir Temur va Yildirim Boyazid kabi bir-birlarini sinash, birinchi bo'lib yurish qilish uchun bahona izlab, maktub almashishadi. XVI asrda yozilgan muallifi noma'lum "Olamoroyi Safaviy", Mirzo Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy", Hofiz Tanish Al - Buxoriyning "Abdullanoma", Muhammadiyor ibn Arab Qatag'anning "Musaxxir al-bilod" asarlarida Shayboniyxon va Ismoil Safaviy o'rtasidagi xat almashinuvi haqida qimmatli ma'lumotlar keltirilgan.

Hofiz Tanish Al –Buxoriyning “Abdullanoma” (“Sharfnomayi shohiy“) asarida bu haqda shunday ma’lumotlar berilgan. “Shayboniyxon har doim shoh Ismoilga elchi orqali shu mazmunda xabar yuborar edi: Yo ota-bobolaringning yo’li bo’lgan ahli sunnat va jamoat shevasini qabul qil, yoki urushga shaylanib, urush va jang qilib gumrohlik yo’lini ilgari sur”

Bundan tashqari, “Olamoroyi Safaviy” asarida keltirilishicha, dastlab Muhammad Shayboniyxon Ismoil Safaviyga quyidagi mazmunda xat yozadi: “Biz Makka va Madina ziyoratiga borish niyatimiz borligini ma’lum qilamiz. Iltimos, agar Iroqda buzilgan yo’llar va ko’priklar bo’lsa,ularni tuzatib qo’ying”. Ushbu maktub mazmunidan Muhammad Shayboniyxonning so’z o’yiniga guvoh bo’lamiz, ya’ni Shoh xat orqali Ismoil Safaviyni xushyorlikka chorlab, bo’lajak jangga hozirlik ko’rishini, ular tez orada ko’rishishlarini bildirmoqda, geosiyosiy nuqtayi nazardan ikki davlatning to’qnashishi muqarrar edi. Shu tufayli Shayboniyxon to’g’ridan-to’g’ri urush e’lon qilmay, Makka va Madina ziyoratiga borishi orqali urush haqida xabar bermoqda.

Mirzo Muhammad Haydar “Tarixi Rashidiy” asarida Shoh Ismoil dastlabki yozishmalarda, keskin javob bermaganligini aksincha murosa qilishga uringanligini ta’kidlaydi, negaki bu paytda Eron azaliy raqiblaridan biri Usmoniylar imperiyasi bilan urush harakatlari olib borayotgan edi. “Shohibekxon tasarrufidagi yerlarning chegaralari Iroq zaminiga borib tutashganda, o’zbeklar Xurosonning o’sha chegara kentlariga hujumlar uyushtirishdi. Shoh Ismoil qimmatbaho sovg’a-salomlar va maktub bilan Shohibekxonga kishi yuborib, xatda shunday so’zlarni bitgan: “Ko’p zamonlardan beri ahdnomalarga amal qilinib, ikkala tarafning ko’ngliga kelishmovchilik chang-g’uborlari qo’nmagan edi, shu sababdan oramizda gina-adovat izlari

yo'q edi. Agar u tarafdan otalik qoidasi namoyon bo'lsa, bu tarafdan farzandlik munosabatlari mustahkamlangusidir.

Nazm:

Shirin hosil berar - do'stlik daraxtin o'tqaz,ey inson,

Muxoliflik niholin yulki, bergay g'am-alam, armon".

Shoh Ismoil ana shunday sulh, maktubini yozib yubordi".

Ma'lumki, Muhammad Shayboniy va Shoh Ismoil o'z davrining o'qimishli, qilich va qalamni teng tutgan hukmdorlar sirasidan edilar, Shayboniyxon "Shohbaxt" Ismoil Safaviy esa "Xatoiy" taxalluslari bilan she'rlar yozib, ijod qilishgan edi, shu sababli ikki humdor yozishmalarida yuqoridagi kabi nazmlarga duch kelamiz. Shayboniyxon saltanat tasarrufiga sohibqiron Amir Temur zabt etgan yerlarni kiritishni orzu qilardi, tezroq maqsadiga erishish istagi va Shoh Ismoilning holidan xabardorligi uchun javob xatida u urush keltirib chiqaruvchi quyidagi gaplarni yozadi: "Har bir kishi onasining emas, otasining hunari bilan mashg'ul bo'lgani durust. Negaki Uzun Hasan qizini otangga bergan kundan boshlab u zamon malikalari qatoridan chiqqan. Bizning zamonimizda bir ona xuddi mendek sultondan bo'lgan sultonni tug'masa edi, sen ona tomondan saltanat da'vosini qilishing mumkin edi. Axir "O'g'il otaning hunarini qilsin, qiz - onaning" degan maqol bor-ku". Shunga o'xshash so'zlar bilan maktubini tugatib, elchiga topshirdi. Bir tayoq, bir janda, bir qovoq kachkul (darveshlar xaltasi) hadya qilib yubordi: "Agar sen otang hunarini unutgan bo'lsang, bu hadyalar orqali men uni yodingga solyapman". Bu orqali Muhammad Shayboniyxon Shoh Ismoilning ona tomondan hukmorlar ota tomondan shayxlar avlodi ekanligini eslatib qo'ymoqchi bo'ladi.

Shayboniyxonning maktubiga javoban Shoh Ismoil quyidagicha javob berdi: “Agar har bir o‘g‘ilga otaning hunari bilan mashg‘ul bo‘lish lozim bo‘lganida edi, unda hamma odamlarga, ular Odam alayhissalomning avlodlari bo‘lganligi bois payg‘ambar bo‘lish lozim bo‘lardi. Agar meros sifatida farzandga o‘tishi zarur bo‘lganida edi, unda podsholik Peshdodiylardan Kayoniylarga o‘tmagan bo‘lardi. Podsholikni Chingiz qanday yo‘l bilan qo‘lga kiritganu sen qanday qo‘lga kiritgansan? Shohibekxonning tuhfasiga javoban unga charx va duk jo‘natib, maktubga shunday so‘zlarni qo‘shdi: “Sen menga nomangda nimani yozgan bo‘lsang, men xam senga shuni aytaman. Endi men sen bilan kurash kamarini belinga bog‘lab, hech bir xayallamay oyog‘imni jang uzangisiga qo‘yaman. Agar sen menga qarshi chiqsang, ikkimizning bir-birimizga qilgan da‘volarimiz jang maydonida hal bo‘ladi. Mabodo maydonga chiqmasang, unda men yuborgan charxni yigirib o‘tiraver”. Bunday maktublar ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlarning keskinlashishiga sabab bo‘ladi hamda bu davlatlar o‘rtasidagi nizolar yanada kuchaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, o‘z davrining kuchli siyotchi va mohir qo‘mondonlari bo‘lgan Shayboniyxon hamda Ismoil Safaviy o‘rtasida bir necha marotaba xat almashish bo‘lib o‘tadi. Har ikki hukmdor ham qalam tebratishdan xabardor bo‘lganligi uchun turli xil so‘z o‘yinlari orqali o‘zlarining fikrlarini bayon etadilar. Bunday diplomatik so‘z o‘yinlari oqibatida ikki davlat o‘rtasidagi munosabatlar yanada keskinlashadi. Natijada Shayboniylar va Safaviylar sulolalari o‘rtasida urush harakatlari boshlanadi. Ikki sulola orasidagi nizo va mojarolar Shayboniyxon hamda Ismoil Safaviy vafotidan keyin ham davom etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Hofiz Tanish al-Buxoriy . Abdullanoma. (Sharafnomai shohiy) / Fors tilidan S.Mirzayev tarjimasi. So'zboshi va izohlar muallifi B.Ahmedov. 1-kitob. –T.: Sharq, 1999.

2. Muhammad Haydar mirzo. Tarixi Rashidiy / V.Rahmonov va Ye.Egamova tarjimasi. –T.: Sharq, 2010.

3. Polvonov A.K. “Tarixi Rashidiy” asarida Sharqiy Turkiston va Tibetga oid ma'lumotlar: Magistr akademik darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. –T ., 2012.

4. Zamonov A.T. Buxoro xonligi tarixi. –T .: Bayoz, 2021.

5.<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/muhammad-shayboniyxon-gazallar-xurshid-davron-muhammad-shayboniyxon-haqida.html>

6.<https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-she-riyati/ozarbayjon-she-riyati/shoh-ismoil-xatoiy-1486-1524>

7.<https://xabardor.uz/uz/post/kibrdan-kelgan-jazo-hiylaga-alidanib-boshsiz-qolgan-shayboniyxon-2-qism>